

**МОДАЛЛИК КАТЕГОРИЯСИНИНГ ЛИСОНИЙ ҲАМДА МАНТИҚИЙ
ТАДҚИҚИ**

Мухторова Барно Алишеровна

Фаргона Давлат Университети

Инглиз тили кафедраси уқитувчиси

Аннотация. Мазкур мақолада тилшунослик ҳамда мантиқ соҳаларида тадқиқ қилинаётган модаллик категорияси ҳақида сўз олиб борилиб, тилшунослик ҳамда мантиқ илми нуқтаи назаридан вужудга келган фикр-мулоҳазалар, уларнинг илмий-назарий жиҳатларига эътибор қаратилган.

Калит сўзлар: модаллик, модаллик категорияси, объектив модаллик, субъектив модаллик, ассерторик ,аподиктик.

Abstract. This article discusses the topic of modality, which is being studied in the areas of linguistics and logic, and it concentrates on the opinions that have developed from a linguistics and logic perspective, as well as their theoretical and scientific elements.

Key words: modality, category of modality, objective modality, subjective modality, assertoric, apodictic

Тил ижтимоий ҳодиса бўлиб, тилда мавжуд бўлган муаммоларни фақат тилшунослик нуқтаи назардан тадқиқ этиш, тилдаги муаммоларни ички ёки ташқи томонларини очиб бериш, уни чуқур ўрганишга имконият бермайди. Шундай экан, бизга когнитив тилшунослик, социолингвистика, психолингвистика, мантиқ ҳамда фалсафа каби жадал ривожланиб, раванк топаётган соҳалар тилда вужудга келган муаммоларни илмий, амалий ҳамда назарий жиҳатдан тадқиқ этишга катта хизмат қилади.

Н.Турниёзов таъкидлаганидек, ҳар қандай илмий муаммонинг ўртага кўйилиши ва бу соҳада тадқиқот ишларининг бошланиши маълум бир тарихий давр билан бевосита боғлиқ бўлиши шубҳасиздир¹. Хусусан, тилда модаллик категориясининг тарихий қўлланиши ва модал феълларнинг турли маъноларни ифодалаш давр ўтиши билан ўзгариб, такомиллашиб ва ривожланиб бориши табиий ҳодисадир. Шундан келиб чиққан ҳолда, мантик ва тилда модаллик категориясининг шаклланиш тарихи ва ривожланиш хусусиятларини қадимги, ўрта аср, уйғониш ва ҳозирги давр билан бевосита боғлаб илмий таҳлил этиш, тил билан мантикнинг ўзаро узвий боғлиқлиги масалалари ҳам ўта долзарб ҳисобланади. Ушбу мақоламизда биз модаллик категориясининг лисоний ҳамда мантиқий жиҳатларини кўриб чиқамиз. Даставвал “модаллик” сўзининг луғавий маъносига эътибор қаратадиган бўлсак, “*модаллик*” асли лотин тилидан олинган бўлиб, “*modalis*”, яъни “*ўлчов*”, “*усул*” каби маъноларни бериб, фикрнинг воқеликка бўлган муносабатларининг турли хил кўринишларини, шунингдек, билдирилаётган фикрларнинг субъектив тарзда таснифланишининг турлича кўринишларини ифодаловчи функционал-семантик категориядир. “Модаллик” тушунчасини фанга биринчи бўлиб Аристотель олиб кирган. “Модаллик” атамасининг маънавий ҳажми, грамматик хусусиятлари ҳамда тил қурилишининг турли сатҳларида шаклланганлиги даражасига кўра хилма -хил бўлган ҳодисаларни ифодалаш учун қўлланилади. Модаллик шахс ва замон маънолари билан биргаликда предикативлик категориясини ҳосил қилади. Модаллик объектив ҳамда субъектив бўлиши мумкин. Объектив модаллик билдирилаётган фикрнинг воқеъликка муносабати (реал ва нореал, имконият ва имконсизлик, зарурият ва эҳтимоллик каби) ни англантиб, грамматик ва лексик воситалар

¹ Турниёзов Н. Нутқ ва унинг эгоцентриқ характери хусусида баъзи мулоҳазалар // Тил ва нутқ систем-сатҳ талқинида. Самарқанд ДЧТИ, 2005. - Б. 21-22

(майл, модал сўз, юклама, интонация) ёрдамида ифодаланади. Субъектив модаллик эса сўзловчининг билдираётган фикр (ишонч ёки ишончсизлик, розилик ёки норозилик, экспрессив баҳо) га муносабатини кўрсатади ва сўз тартиби, интонация, лексик такрор, модал сўз, юклама, ундов, кириш сўз, сўз бирикмаси ва кириш гаплар билан ифодаланади.

Аристотельнинг шогирд ҳамда шарҳловчилари Теофраст, Эвдем Родосский модалликка оид ҳукмларни ўрганиб, модалликнинг фалсафий ҳамда мантикий жihatларига кўпроқ эътибор қаратдилар. Лекин фалсафа ҳамда мантиқда олға сурилган ҳукмларнинг И.Кант таклиф этган таснифи кенг қўлланилади. Ушбу таснифга кўра, ҳукмлар ассерторик (воқеълик муҳокамаси), аподиктик (зарурият муҳокамаси) ва муаммоли (имконият муҳокамаси) турларига бўлинади. Модаллик аслий (мутлак) ҳамда нисбий (шартли) бўлиши мумкин. “Рост” ва “ёлғон”, “исботли” ва “исботсиз” каби ҳукмлар ҳам мантиқ ва мантикий семантика фанларида модаллик доирасига киритилади.

Тилшунослик нуқтаи назаридан “модаллик” атамасига қуйидагича таъриф берилади “Модаллик” “эҳтимоллик”, “зарурият”, “мажбурият”, “рухсат”, “истак” каби маъноларни ифодаловчи ҳамда сўзловчининг гапда ифодаланган фикрга муносабатини англатадиган семантик категориядир. “Модаллик” ни ифодаловчи тил воситалари бу- модал феъллар (сан “қила олмоқ”, *may* “мумкин”, *must*, *should*, *have to*, *ought to* “шарт, керак, зарур”) ҳамда феълнинг шарт, хошиш-истак майллари (imperative, subjunctive, optative, conditional).² Бундан ташқари “модаллик”ни ифодаловчи бошқа категориялар ҳам мавжуд бўлиб, улар сирасига сифатлар, гаптаги равишлар (мисол учун, “эҳтимол, бўлиши мумкин” каби маъноларни англатувчи равишлар *may be*, *perhaps*, *possibly*, *necessarily*), отлар, сўз ясовчи қўшимчалар киради.

² Ursula Stephany, Language Acquisition Studies in First Language Development, pp. 375-400

Мантиқ илмида эса модаллик ҳукминг асосий муҳим хусусияти бўлиб, унда предметнинг у ёки бу белгиси ифодаланади. Модаллик ҳукмда айтилган воқеликнинг мазмунига кўра, унга бериладиган семантик тавсиф: ҳукм зарурий, эҳтимолий, тасодифий, ноэҳтимолий каби тушунчаларнинг предикат билан субъект орасидаги мантиқий боғланиши тушунилади. Модаллик мантиқда чин (реал), хато, тасдиқ, инкор, шарт маъноларини англатиб, улар махсус модал операторлар орқали ифодаланади. Анъанавий мантиқда зарурий (аподиктик), эҳтимолий (проблематик) ва воқеий (ассерторик) ҳукмлар бир-биридан фарқланади³.

Мантиқ илмида модаллик категориясини илмий-назарий тушунтиришда бир қатор мантиқшунос олимлар Р. Карнап, Р. Фейс, Н.Д. Арутюнова, Е.А. Сидоренко, А.Л. Блинов, У.О. Куайн, В.З. Панфилов, А.В. Исаев, Я.А. Слинин, С. Крипке, Я. Хинтикка, С. Кнууттила, Е. Сааринен, М. Хайруллаев, М. Ҳақбердиев, М. Шарипов, Д. Файзихўжаеваларнинг хизмати катта. Тилшунослик фанида модаллик категориясини илмий-назарий таҳлил қилиш бўйича турлича қарашлар мавжуд, бунинг асосий сабаби ушбу семантик категориянинг қўлланиш жиҳатдан ҳар бир тилда турлича бўлиб, бир-бирига мос келмаслигидадир.

Ю.С. Степановнинг фикрига кўра, модаллик категорияси фикрнинг мантиқий қурилиши билан чамбарчас боғлиқ тил ҳодисаларидан бўлиб, шу боис тилшунослик ва мантиқ илмининг текшириш объекти ҳисобланади. Биринчисида модаллик гапнинг энг муҳим белгиси, иккинчисида эса тафаккур шакли ҳукминг муҳим белгиси сифатида қаралади. Ушбу масалалар тилшунослар назарида "мантиқ ва лингвистика" мавзуси орқали боғланиб, айни пайтда бир-биридан фарқ қилувчи икки муаммо, аниқроқ қилиб айтганда, икки хил ёндашув мавжудлигини, яъни: биринчидан, тил ва тафаккур ўртасидаги ўзаро муносабатнинг асосий масала бўлиб қолиши ва унинг

³ (Фил.луғ.1976, 318).

марказида тил асосий ўринни эгаллаб туришини, иккинчидан, тил ва мантикнинг ўзаро муносабати янгидан долзарб муаммога айланишини кўрсатмоқда⁴.

Тилшуносликда модаллик деганда, одатда, «сўзловчининг ифодаланаётган фикрга муносабатини билдирувчи грамматик-семантик категория ёки сўзловчининг гап мазмунига бўлган муносабати тушунилади». Тилшунос Н. Турниёзовнинг фикрича, «гап унсурларининг модаллик белгиси бир томондан сўзловчи шахс руҳияти билан боғлиқ бўлса, иккинчи томондан уларнинг англатадиган маънолари билан ҳам узвий алоқадордир»⁵.

И.К. Мирзаевнинг таъкидлашича эса, «модаллик фикрнинг воқеликка бўлган муносабатларининг турли хил кўринишларини, шунингдек, билдириладиётган нарсаларнинг субъектив тарзда таснифланишининг турлича кўринишларини ифодаловчи функционалсемантик категориядир»⁶.

Хулоса қилиб шуни айтиш жоизки, модаллик катеорияси тилшунослик ҳамда мантиқ илмида асосий тадқиқ нуқтаси ҳисобланиб, умумий жиҳатдан соҳалараро ўрганишни тақозо этувчи тадқиқот объектига айланган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ursula Stephany, Language Acquisition Studies in First Language Development, pp. 375-400
2. [O'zME](#). Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
3. Турниёзов Н. Нутқ ва унинг эгоцентрик характери хусусида баъзи мулоҳазалар // Тил ва нутқ систем-сатҳ талқинида. Самарқанд ДЧТИ, 2005. - Б. 21-22

⁴ Степанов Ю. С. Современные связи лингвистики и логики. – ВЯ. - М., 1973. № 4. – С. 62-75

⁵ Турниёзов Н. Нутқ ва унинг эгоцентрик характери хусусида баъзи мулоҳазалар // Тил ва нутқ систем-сатҳ талқинида. Самарқанд ДЧТИ, 2005. - Б. 21-22

⁶ Мирзаев И.К. Қиёсий – типологик тадқиқотлар масаласига доир. – Тилларни қиёсий – типологик ўрганишнинг долзарб муаммолари. – Термиз, 2004. – Б. 117-118.

4. Степанов Ю. С. Современные связи лингвистики и логики. – ВЯ. - М., 1973. № 4. – С. 62-75
5. Ismoilova, S. (2022). SO'ROQ GAPLARNI O'QITISH VA O'RGANISHNI METODIK TASHKILLASHTIRISH YUZASIDAN TAKLIFLAR VA MASALALAR. *Science and innovation*, 1(B5), 266-270.
6. Soxibovna, M. G. (2022, August). THE ROLE OF LINVOCULTUREME IN THE STUDY OF NATIONAL AND CULTURAL FEATURES OF SPEECH UNITS. In INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS. (Vol. 1, No. 3, pp. 48-52).
7. Uktamova, M. (2020). ETHICAL LITERACY OF EFL TEACHERS IN PRESCHOOL EDUCATION. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 1(1), 54-58.
8. Khadimatovna, A. M. (2020). APPROACHES TO THE SPECIFICITY OF WORDS-SLANG, ARGO, JARGON. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 8(7).
9. Karimova, S. (2022). IMPLEMENTATION OF INQUIRY-BASED LEARNING FOR TEACHING ENGLISH. *Scientific progress*, 3(3), 820-826.
10. Usmonova, D. (2022). TO STUDY THE IMPORTANCE OF TRANSPOSITION OF WORD CATEGORIES IN ENGLISH. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 1(10), 128-131.
11. Mirzayeva, D. (2021). PROVERBS AND SAYINGS AS A PRODUCT OF THE NATION'S COGNITIVE THINKING. In *Multidiscipline Proceedings of Digital Fashion Conference* (Vol. 1, No. 2).
12. Ganieva, M. S. (2021). IN THE SOCIETY OF WOMEN-GIRLS INNOVATION-THE SOCIO-PHILOSOPHICAL ESSENCE OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY. *Scientific progress*, 2(8), 947-951.

13. Alisherovna, M. B. (2020). Comparative analysis of the English and Russian proverbs and sayings representing the concept " money". *Проблемы современной науки и образования*, (4-2 (149)), 43-45.
14. <http://www.ello.uos.de>
15. <https://uz.wikipedia.org>